

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO EM ÁREAS COMUNITÁRIAS COM EMPREGO DE DRONES DE BAIXO CUSTO E SOFTWARES DE CÓDIGO ABERTO

ELMO BISPO DE OLIVEIRA¹
JOÃO MARCOS BATISTA PEREIRA²
MARBRISA REIS VIRGENS³
PRISCILA NAIARA SANTOS ANDRADE⁴
PATRÍCIA LUSTOSA BRITO⁵

¹UFBA – elmo.bispo@ufba.br

²UFBA – jjmarcosp1@hotmail.com

³UFBA – marbrisareis@hotmail.com

⁴UFBA – priscilasandrade.eng@gmail.com

⁵UFBA – britopatricia@hotmail.com

Atualmente, o uso de drones está disseminado em diversos setores da sociedade, configurando-se como uma ferramenta versátil que contribui para a otimização do tempo, redução de custos operacionais e coleta de imagens em alta resolução, a depender do sensor embarcado. De acordo com [1], a designação técnica para drone é Aeronave Remotamente Pilotada (*Remotely-Piloted Aircraft* – RPA), ou seja, uma aeronave não tripulada operada a partir de uma estação de controle remota, embora o termo mais comum permaneça sendo “drone”. Há uma ampla variedade de modelos disponíveis no mercado, equipados com diferentes tipos de sensores, tais como RGB, multispectrais, hiperespectrais, térmicos, LiDAR, entre outros. Essa diversidade tecnológica viabiliza aplicações em áreas como agricultura de precisão, inspeção predial, monitoramento de placas solares, avaliação de estruturas, análises ambientais e mapeamentos aerofotogramétricos. O foco deste trabalho é o mapeamento aerofotogramétrico, utilizando sensor RGB para a obtenção de aerofotos, com posterior geração de ortomosaicos como insumos para práticas de mapeamento colaborativo, uma vez que proporcionam representações atualizadas e de alta resolução do território. A acessibilidade e o baixo custo dessas imagens tornam possível a participação ativa de comunidades, pesquisadores e gestores locais no processo de produção cartográfica, ampliando a democratização da informação geoespacial e fortalecendo a gestão territorial participativa. Conforme destacado por [2], a aerofotogrametria tradicional é uma técnica consolidada na aquisição de dados geoespaciais, sendo responsável pela geração de diversos produtos cartográficos, como ortomosaicos, modelos digitais de terreno (MDT), curvas de nível, ortofotocartas, entre outros. Ainda segundo este mesmo autor, os levantamentos aerofotogramétricos convencionais demandam o uso de câmeras digitais de alta resolução, unidades de medição inercial (IMU), sistemas de navegação, *hardwares* e *softwares* especializados, além de equipes técnicas qualificadas, o que resulta em elevados custos operacionais. Tal complexidade frequentemente inviabiliza sua aplicação em projetos pontuais de engenharia e urbanismo, como a atualização cartográfica em áreas de comunidades vulnerabilizadas. Em contrapartida, os avanços tecnológicos recentes têm possibilitado o surgimento de novas metodologias no campo da aerofotogrametria, com destaque para o uso de drones, que oferecem maior flexibilidade operacional e redução significativa dos custos. Equipado com sensor RGB, o drone permite a captura de imagens com resolução centimétrica, viabilizando aplicações que exigem alto nível de detalhamento espacial [3]. Apesar da crescente acessibilidade tecnológica, alguns drones desenvolvidos especificamente para mapeamentos aerofotogramétricos ainda apresentam custos elevados, como é o caso dos modelos da linha DJI Mavic 3 Enterprise. Esses equipamentos contam com módulos GNSS (*Global Navigation Satellite System*) embarcados, o que proporciona maior precisão posicional e confiabilidade nos resultados. Em contrapartida, existem drones de entrada com preços mais acessíveis, como o DJI Mavic Air 2S, capazes de gerar produtos cartográficos satisfatórios, especialmente em áreas com extensão inferior a 40 hectares. No entanto, os modelos da linha

Enterprise são mais indicados para operações de larga escala, com capacidade de cobertura superior a 1.000 hectares. A Tabela 1 apresenta um comparativo entre o DJI *Mavic Air 2S*, e o DJI *Mavic Enterprise 3* em termos de custo e alcance operacional, permitindo avaliar a viabilidade de produção de imagens para posterior mapeamento em plataforma colaborativa. A área objeto desta pesquisa compreende as comunidades Marielle Franco e Alto da Conquista, com aproximadamente 30 hectares, localizadas no município de Simões Filho - Bahia. O objetivo do mapeamento aerofotogramétrico foi subsidiar a iniciativa Periferia Viva [4], por meio da geração de cartografia atualizada das comunidades envolvidas, utilizando a plataforma colaborativa *OpenStreetMap* (OSM) para vetorização a partir da imagem produzida. Para isso, foi utilizado o RPA DJI *Mavic Air 2S*, que possui autonomia de voo de 31 minutos e um sensor RGB de 20 megapixels de resolução. Na etapa de planejamento, foi utilizado o *software* gratuito *QGroundControl*, em conjunto com o aplicativo *Litchi for DJI* para a execução dos voos automatizados, compatível com os sistemas Android e iOS. O custo do *Litchi* foi de R\$ 129,00 (licença vitalícia), valor significativamente inferior ao praticado por outras plataformas de voo automatizado disponíveis no mercado, que apresentam preços substancialmente mais elevados [5]. Para a área mapeada, foi necessário apenas um plano de voo, utilizando duas baterias, com velocidade média de 8 m/s e intervalo de disparo de 2 segundos entre capturas. A Figura 1 apresenta a interface utilizada no planejamento do voo. Com o intuito de garantir a precisão posicional adequada, foram implantados três pontos de controle e três pontos de checagem, distribuídos estrategicamente ao longo da área de estudo. Como o modelo de RPA utilizado não possui sistemas RTK (*Real-Time Kinematic*) ou PPK (*Post-Processed Kinematic*) embarcados, foi imprescindível o uso de receptores GNSS geodésicos. O modelo utilizado foi o Hiper Sr, que possibilitou a obtenção de coordenadas com precisão milimétrica [6]. O erro total nos pontos de apoio foi de 21,994 cm, enquanto o erro total nos pontos de checagem foi de 25,722 cm. O voo foi realizado a uma altura de 120 metros, resultando em um GSD (*Ground Sample Distance*) de 3,84 cm/pixel. A partir dessas informações, foi gerado o ortomosaico da área mapeada - Figura 2. A última etapa do trabalho consistiu na validação da qualidade do produto gerado, contemplando dois processos: (i) qualitativo, avaliando a completude da ortofoto e a ausência de falhas de processamento, e (ii) quantitativo, por meio da verificação da precisão e acurácia do ortomosaico obtido. Para isso, foi aplicado o PEC-PCD (Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Cartográficos Digitais), conforme estabelece [7], que reforça a necessidade de observância a parâmetros normativos e legais que assegurem a qualidade dos produtos cartográficos. Com base nos resultados obtidos, o ortomosaico gerado atendeu aos critérios técnicos estabelecidos pelo Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Digitais (PEC-PCD), apresentando compatibilidade com a escala 1:1000. Dessa forma, o produto foi considerado tecnicamente adequado para fins de atualização cartográfica das comunidades Marielle Franco e Alto da Conquista, o ortomosaico foi disponibilizado na plataforma aberta e colaborativa de compartilhamento de ortoimagens *OpenAerialMap*, ampliando o acesso público à ortoimagem georreferenciada. A partir desse repositório, a ortoimagem foi integrada ao ambiente do *OpenStreetMap*, figura 3, que é utilizada como base cartográfica nas oficinas de mapeamento colaborativo, durante essas ações, os moradores foram capacitados a editar e atualizar os dados territoriais de suas próprias comunidades, promovendo a apropriação local da informação geoespacial e fortalecendo o protagonismo social no processo de construção cartográfica. Observa-se, ainda, que o mapeamento preciso atua como um instrumento de empoderamento, ao oferecer uma representação cartográfica oficial e detalhada da localidade. Isso é fundamental tanto para o reconhecimento dos limites e das formas de ocupação do território quanto para a disponibilização de dados confiáveis que auxiliem moradores e lideranças comunitárias no planejamento urbano, na identificação de áreas de risco, na gestão de recursos e na organização interna da comunidade. Esses elementos, em conjunto, também ampliam a capacidade de diálogo da comunidade com órgãos e instituições públicas, fortalecendo a defesa de seus interesses coletivos. Recomenda-se a consideração de outras plataformas acessíveis, como o DJI Mini 4 Pro, que apresenta custo reduzido e potencial para viabilizar soluções semelhantes às aqui adotadas. Destaca-se, ainda, a relevância de testar os aplicativos disponíveis para planejamento de voo, a fim de, em etapas futuras, avaliar a autonomia da aeronave e a extensão da área passível de mapeamento. Essas informações são essenciais para assegurar a eficiência operacional e a qualidade técnica dos produtos cartográficos gerados.

Tabela 1 – Comparativo entre o *Mavic Air 2S* e o *Mavic Enterprise 3*.

Drone	Valor estimado (R\$)	Área de Mapeamento
DJI <i>Mavic Enterprise 3</i>	50.0000,00	Acima de 1000 ha
DJI <i>Mavic Air 2S</i>	10.000,00	Abaixo de 40 ha

Fonte: Autores (2025).

Figura 1 – Interface do planejamento de voo no QGroundControl.

Fonte: Autores (2025)

Figura 2 – Ortofoto da área objeto.

Fonte: Autores (2025).

Figura 3 – Ortofoto no *OpenStreetMap*.

Fonte: Autores (2025).

Referências

- [1] AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). *Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial – RBAC-E nº 94: Requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil*. Emenda nº 03. Brasília: ANAC, 2023. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-e-94>. Acesso em: 9 maio 2025.
- [2] COSTA, G. C.; SILVA, D. C. D. CLASSIFICAÇÃO DE MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM IMAGENS DE CÂMERAS DIGITAIS NÃO-MÉTRICAS PARA FINS DE PROJETOS DE ESTRADAS. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 61, n. 3, 1 out. 2009.
- [3] BORGES, R. O. et al. UTILIZAÇÃO DE DRONES DE PEQUENO PORTE COMO ALTERNATIVA DE BAIXO CUSTO PARA CARACTERIZAÇÃO TOPOGRÁFICA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NO BRASIL. [2018].
- [4] BRASIL. Ministério das Cidades. *Periferia Viva – Urbanização de Favelas*. Brasília, DF: Governo Federal, [2023?]. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/novo-pac-selecoes/periferia-viva-urbanizacao-de-favelas>. Acesso em: 10 maio 2025.
- [5] PEIXOTO, L. T. O.; DE OLIVEIRA, E. B.; FERNANDES, V. DE O. ANÁLISE COMPARATIVA DE MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTO COM USO DE IMAGENS DE RPA. [2024].
- [6] OLIVEIRA, E. B. D. et al. OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA URBANA UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ATRAVÉS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA. [2024].
- [7] ZANETTI, J.; JUNIOR, J. G.; DOS SANTOS, A. D. P. INFLUÊNCIA DO NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE CONTROLE EM ORTOFOTOS GERADAS A PARTIR DE UM LEVANTAMENTO POR VANT. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 69, n. 2, 10 out. 2017.